

Stratégies adoptées par les commerçants transfrontaliers face à la fermeture de la frontière Bénin-Niger (juillet 2023-2025)

TACOLODJOU Abiodoun Moïse

Département d'Histoire et d'Archéologie,

Université d'Abomey-Calavi,

Cotonou, Bénin

tacolodjouabioudounmoise@gmail.com

+2290165484312 / +2290190831212

Résumé

Cet article analyse les stratégies adoptées par les commerçants transfrontaliers pour continuer leurs activités malgré la fermeture de la frontière entre le Bénin et le Niger, survenue en juillet 2023 et toujours en vigueur en 2025. Il s'appuie sur des sources secondaires telles que des articles de presse, des rapports d'ONG et des publications académiques. L'étude met en lumière les différentes méthodes utilisées par les commerçants pour maintenir le commerce et faire face aux contraintes économiques et sociales imposées par la fermeture.

Mots-clés: Commerçants transfrontaliers, frontière Bénin-Niger, stratégies d'adaptation, résilience économique, crise frontalière.

Abstract:

This article analyzes the strategies adopted by cross-border traders to continue their activities despite the closure of the border between Benin and Niger, which began in July 2023 and remains in effect in 2025. It relies on secondary sources such as press articles, NGO reports, and academic publications. The study highlights the different methods used by traders to sustain trade and cope with the economic and social constraints imposed by the closure.

Keywords: Cross-border traders, Benin-Niger border, adaptation strategies, economic resilience, border crisis.

Introduction

Depuis le coup d'État militaire survenu au Niger en juillet 2023, la frontière entre le Bénin et le Niger a été fermée, entraînant des perturbations importantes dans les échanges commerciaux et affectant la vie économique des régions frontalières. Cette situation a particulièrement touché les commerçants transfrontaliers qui dépendent de la circulation des marchandises pour assurer leur subsistance et celle de leurs familles. Plusieurs travaux ont déjà étudié différents aspects de cette crise. La Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC, 2024), dans son étude intitulée *La fermeture de la frontière entre le Bénin et le Niger augmente les profits du trafic de migrants*, s'est concentrée sur l'augmentation des activités de contrebande et l'adaptation des acteurs informels pour le trafic de migrants. De même, Le360 Afrique (2024), dans l'article *Niger-Bénin: la fermeture de la frontière ruine les échanges économiques*, a présenté les difficultés rencontrées par les commerçants nigériens pour accéder aux marchandises bloquées et les effets économiques de la fermeture. Le reportage d'ARTE.tv (2024) *Bénin: commerce bloqué avec le Niger* a illustré les conséquences sur les chauffeurs routiers et commerçants, avec de nombreux camions immobilisés à Malanville. Par ailleurs, l'African Scientific Journal (2024) a publié *Fonctionnement des marchés agricoles frontaliers dans la vallée du Niger*, analysant les répercussions sur les marchés agricoles locaux et les stratégies générales des commerçants pour maintenir leurs activités, tandis que la Revue Geovision (2024), dans *Stratégies des marchands face aux crises et incertitudes du commerce dans deux zones transfrontalières du Bénin-Niger et Nigeria*, a examiné les adaptations générales des commerçants dans les zones frontalières en période de crise. Comme ces auteurs ont déjà abordé les impacts économiques, la contrebande, les marchés locaux et l'adaptation générale des commerçants, il reste à étudier les stratégies précises adoptées par les commerçants transfrontaliers pour continuer leurs activités malgré la fermeture de la frontière, un aspect peu exploré dans la littérature. C'est pourquoi nous nous intéressons à ce sujet: *Stratégies adoptées par les commerçants transfrontaliers face à la fermeture de la frontière Bénin-Niger (juillet 2023-2025)*. Les bornes chronologiques retenues correspondent au début de la fermeture en juillet 2023 et à l'année 2025 afin de permettre une observation complète des adaptations des commerçants sur une période suffisamment récente et continue, ce qui rend possible l'analyse des stratégies évolutives face à la fermeture prolongée de la frontière. Pour cette étude, nous avons effectué des recherches dans plusieurs bibliothèques à Cotonou, notamment la Bibliothèque Bénin Excellence, la Bibliothèque Nationale du Bénin à Porto-Novo, les Centres des Activités

Educatives du Bénin à Porto-Novo. Nous avons également discuté avec quelques commerçants transfrontaliers afin de recueillir des informations directes sur leurs expériences et stratégies. L'analyse repose principalement sur des sources secondaires telles que des articles de presse, des rapports d'ONG et des publications académiques, complétées par ces témoignages. L'article sera structuré en trois parties : premièrement, le contexte et les enjeux de la fermeture de la frontière Bénin-Niger; deuxièmement, les stratégies adoptées par les commerçants transfrontaliers ; et troisièmement, les conséquences économiques et sociales de ces stratégies ainsi que les perspectives pour le commerce frontalier.

1- Contexte et enjeux de la fermeture de la frontière Bénin-Niger

La frontière entre le Bénin et le Niger a été fermée en juillet 2023 à la suite du coup d'État militaire survenu au Niger, provoquant des perturbations majeures dans les échanges commerciaux et affectant la vie économique des régions frontalières. Cette fermeture a touché directement les commerçants transfrontaliers, qui dépendent de la circulation des marchandises pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. Selon le rapport de la *Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC, 2024)*, la fermeture de la frontière a favorisé l'essor des activités de contrebande et a obligé certains acteurs économiques à chercher des alternatives pour maintenir leur commerce. De même, *Le360 Afrique (2024)* souligne que cette fermeture a provoqué une pénurie de produits et une hausse des prix dans les marchés locaux, impactant fortement le quotidien des commerçants et des consommateurs. *ARTE.tv(2024)* rapporte que de nombreux camions transportant des marchandises sont restés bloqués à Malanville, entraînant des pertes économiques considérables. L'*African Scientific Journal (2024)* montre également que les marchés agricoles locaux ont été perturbés, obligeant les commerçants à adapter leurs pratiques pour continuer leurs activités. La Revue Geovision (2024) indique que, dans les zones transfrontalières, les commerçants ont développé des stratégies générales d'adaptation face aux incertitudes et aux difficultés liées à la fermeture. Ces différentes études montrent que la fermeture de la frontière ne concerne pas seulement l'économie mais affecte aussi le social et l'organisation des échanges locaux. Ainsi, comprendre le contexte et les enjeux de cette fermeture est essentiel pour analyser comment les commerçants transfrontaliers développent des stratégies spécifiques pour maintenir leur activité et assurer leur survie économique.

2- Stratégies adoptées par les commerçants transfrontaliers

Face à la fermeture de la frontière entre le Bénin et le Niger, les commerçants transfrontaliers ont dû faire preuve d'ingéniosité pour poursuivre leurs activités. Selon le rapport de la *Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC, 2024)*, certains commerçants ont recours à des intermédiaires locaux pour acheter et vendre des marchandises à l'intérieur de la zone frontalière, réduisant ainsi le besoin de traverser officiellement la frontière. *Le360 Afrique (2024)* note que d'autres commerçants ont diversifié leurs produits afin de répondre aux besoins immédiats du marché local, minimisant les pertes liées aux marchandises bloquées. *ARTE.tv (2024)* souligne également que des systèmes de communication et de coordination entre commerçants ont été mis en place pour organiser les livraisons et partager les informations sur les points de contrôle ou les zones accessibles. *L'African Scientific Journal (2024)* mentionne que certains acteurs ont développé des réseaux de solidarité, s'entraïdant pour transporter, stocker et vendre les produits malgré les restrictions. Ces stratégies montrent que les commerçants ne se contentent pas de subir les effets de la fermeture, mais adaptent activement leurs pratiques pour maintenir leur activité, protéger leurs revenus et assurer la continuité des échanges commerciaux dans un contexte difficile.

3- Conséquences économiques et sociales des stratégies adoptées

Les stratégies mises en place par les commerçants transfrontaliers ont des impacts économiques et sociaux importants. Selon *Le360 Afrique (2024)*, la diversification des produits et le recours à des intermédiaires locaux ont permis de limiter certaines pertes financières, mais les commerçants continuent de subir une diminution significative de leurs revenus. *ARTE.tv (2024)* souligne que le recours à des réseaux de communication et de coordination a renforcé la solidarité entre commerçants, créant de nouvelles formes d'organisation locale et de coopération. *L'African Scientific Journal (2024)* indique que ces adaptations ont aussi des effets sur les consommateurs, notamment par des fluctuations de prix et une disponibilité réduite de certains produits sur les marchés. Par ailleurs, la Revue *Geovision (2024)* montre que ces stratégies peuvent engendrer une dépendance accrue à certains intermédiaires et réseaux informels, ce qui transforme les pratiques commerciales traditionnelles. En somme, bien que ces stratégies permettent aux commerçants de continuer leurs activités malgré la fermeture de la frontière, elles entraînent à la fois des bénéfices

économiques limités et des changements sociaux significatifs dans la manière dont le commerce transfrontalier est organisé.

Conclusion

La fermeture de la frontière entre le Bénin et le Niger, intervenue en juillet 2023, a profondément bouleversé le commerce transfrontalier et la vie économique des régions concernées. Cette étude a permis de mettre en lumière les stratégies adoptées par les commerçants pour continuer leurs activités malgré les contraintes imposées par cette fermeture. Il apparaît que les commerçants ont développé des méthodes d'adaptation variées, telles que le recours à des intermédiaires, la diversification des produits et la mise en place de réseaux de solidarité pour maintenir les échanges commerciaux.

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude au Docteur Agossou Arthur VIDO, Maître de Conférences des Universités du CAMES en Histoire, Enseignant-chercheur au Département d'Histoire et d'Archéologie de l'Université d'Abomey-Calavi. Spécialiste de l'histoire du Danxomè et des sociétés africaines, il est l'auteur de plusieurs travaux de référence, notamment sur les dignitaires et institutions royales, les biographies de souverains, l'histoire de l'alimentation, de la femme et de la sexualité en Afrique. Ses enseignements nous ont profondément marqué, en particulier sur la technique de rédaction scientifique d'un mémoire et d'un article. Grâce à lui, nous avons soutenu notre mémoire de licence intitulé *Zenli dans les rites funéraires au Danxomè (1789-1889)* dans la même année où nous avons achevé notre troisième année. Ce présent article constitue donc le premier travail académique rédigé après cette soutenance, et nous en sommes redevable.

Nous rendons également un hommage appuyé au Docteur Ebenezer SEDEGAN, historien des relations internationales et diplomatiques, qui a été pour nous une grande source d'inspiration. Son enseignement passionnant nous a ouvert les yeux sur la dimension internationale des faits historiques. Sa disparition reste une grande perte pour le monde académique et pour nous, ses étudiants. À travers cet article, nous souhaitons honorer sa mémoire et témoigner de l'impact durable de son enseignement sur notre parcours.

Enfin, nous adressons nos remerciements à nos camarades, notamment Olive Olawalé BAMICOLE, pour son appui constant et ses conseils dans le processus de rédaction de ce document.

Bibliographie

○ Articles académiques et rapports

1. Zato, C. L., & Yabi, J. (2024), *Revenu des producteurs et des commerçants des produits agroalimentaires dans la vallée du Niger: influence de la fermeture des frontières*. Revue IJAFAME, 31p.
2. African Scientific Journal (2023). *Fonctionnement des marchés agricoles frontaliers dans la vallée du Niger*, 7 p.

○ Articles de presse

3. ARTE.tv (2024). Bénin: commerce bloqué avec le Niger.
4. Le360 Afrique (2024). *Fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger : Une entrave réelle pour le Cadre de Concertation Transfrontalier Dendi Ganda*.
5. Le Monde (2024). *Frontière fermée, pétrole bloqué : la tension monte entre le Niger et le Bénin*.

○ Rapports d'organisations internationales

6. Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) (2024). *La fermeture de la frontière entre le Bénin et le Niger augmente les profits du trafic de migrants*.
7. Friedrich Ebert Stiftung (FES) (2024). *Fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger*.

○ Webographie

- <https://revue.ijafame.com/index.php/home/article/view/1305> ce 11/02/2025 .
- <https://africanscientificjournal.com/index.php/AfricanScientificJournal/article/download/685/622/705> ce 11/02/2025
- <https://www.arte.tv/fr/videos/116489-000-A/benin-commerce-bloque-avec-le-niger/> ce 25/02/2025
- <https://www.civita-niger.org/fr/node/382> ce 25/02/2025
- https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/06/10/frontiere-fermee-petrole-bloque-la-tension-monte-entre-le-niger-et-le-benin_6238463_3212.html ce 03/5/2025
- <https://riskbulletins.globalinitiative.net/wea-obs-011/fr/04-benin-niger-border-closure-drives-surge-migrant-smuggling-profits.html> ce 03/05/2025
- <https://www.fes.de/fr/themenportal-flucht-migration-integration/page-darticles-fuite-migration-integration/fermeture-des-frontieres-entre-le-benin-et-le-niger> ce 06/07/2025